

BOSHLANG'ICH TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARNI MAKTABGA MOSLASHUVINING AYRIM PSIXOLOGIK JIHLATLARI

Isayeva Lobar Baxtiyorovna

Buxoroda psixologiya va xorijiy tillar instituti Psixologiya (faoliyat turlari bo'yicha)
magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7784866>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim yoshidagi bolalarni maktabga moslashuvining ayrim psixologik jihatlari yoritishga oid ma'lumotlar ochib beriladi.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, maktabga moslashuv, intellekt, maktabga psixologik tayyorlik, o'quv motivlari, bilish jarayonlari, maktabgacha yoshdagi bolalarning individual - psixologik hususiyatlari.

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ШКОЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация. В данной статье раскрывается информация, касающаяся освещения отдельных психологических аспектов школьной адаптации детей младшего образовательного возраста.

Ключевые слова: начальное образование, адаптация к школе, Интеллект, психологическая готовность к школе, учебные мотивы, познавательные процессы, индивидуально - психологические особенности дошкольников.

SOME PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SCHOOL ADAPTATION OF CHILDREN OF PRIMARY EDUCATIONAL AGE

Abstract. This article will reveal information regarding the coverage of some psychological aspects of school adaptation of children of primary education age.

Keywords: primary education, school adaptation, intelligence, psychological readiness for school, educational motives, cognitive processes, individual - psychological peculiarities of preschool children.

Mavzuning dolzarbligi: O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan so'ng ta'lim tizimida o'ziga xos o'zgarishlar paydo bo'layaptiki, unda har bir shaxsning ma'naviy, madaniy va intellektual salohiyatiga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Ayni paytda, Ta'lim to'g'risidagi Qonunning sifat bosqichiga o'tishi jarayoni O'zbekistondagi ta'lim tizimi istikbollari uchun muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu dolzarblikdan kelib chiqib aytish mumkinki, O'zbekistonda ta'lim olayotgan yoshlarning intellektual salohiyatiga Respublika Prezidenti tomonidan jiddiy e'tibor berilmoqda.

Kichik yoshdagi bolalarning maktabga moslashish muammosi psixologlar tomonidan har tomonlama tadqiq qilinishiga qaramay, unga har xil pozitsiyadan turib yondashilgan, turli aspektlarda yoritilgan. Shuning uchun bu to'g'rida umumiy nuqtai nazar, umumiy mezon yuzasidan mulohaza yuritish mumkin emas. Shuningdek, maktabga moslashish komponentlari bo'yicha ham xuddi shu fikrlarni bildirish o'rinlidir.

Maktabga qabul qilinadigan bola o'z hayotining eng muhim davriga, ya'ni, maktab tomonidan qo'yiladigan turli-tuman talablarni bajarishga, ta'lim olishga ham jismoniy, ham psixologik jihatdan tayyor bo'lishi lozim. Negaki, jismonan sog'lom bola maktabga tavsiya etilar

ekan, u aqliy saviyasi bilan his-tuygʻulari va ijtimoiy onglik darajasi bilan maʼlum talablarga javob berishi kerak.

Aqliy yetuklik sohasida diqqat qilinishi zarur boʻlgan bilish jarayonlari va tashqi muhitni nechogʻlik toʻliq va toʻgʻri aks yettira olishni aniqlash muhimdir. Tarkiban bu hislatlar bolaning idroki, ixtiyoriy diqqati, voqea va hodisalarni tahlil qila olishi, sabab va oqibat tasavvurlarining shakllanganligi, mantiqiy tafakkur hislatlari, mantiqiy xotira, maqsadli faoliyatni izchil bajara olishi, yangilikka intilish, unga qaratilgan murojaatni qabul qila olish, sodda maqolaning mazmunini tushuna olish, barmoqlarining nozik harakatlari va koʻz - harakat mutanosibli kabi koʻpgina koʻrinishlarni oʻz ichiga oladi.

Maktabga yetuklikning his-tuygʻular sohasi bolaning xulq-atvorida, ruhiyatida turgʻunlik, hissiy muhimlik va maktabda oʻqish motivlarining hissiy jozibadorligi va bolani qamrab olgan havaslari bilan xarakterlanadi.

Jismoniy yetuklik;

- katta miya yarim sharlarining peshona qismining morfologik yetilganligi,
- bolaning ogʻirligi boʻyiga mos kelishi,
- umurtqa pogʻonalarining rivojlanganligi,
- muskullari va mayda matorikasi rivojlanganligi,
- sezgi aʼzolari rivojlanganligi,
- ishtaha va uyquning maromdaligi,
- oʻpkasining xajmi mutanosibli,
- bolaning suyaklari (koʻkrak qafasi , tos, qoʻl suyaklari),
- miya poʻstining analitik–sintetik faoliyati takomillashgani,
- qoʻzgʻalish va tormozlanish oʻrtasidagi muvofiqlik.

Ijtimoiy yetuklik deb - bolaning maktabda oʻz tengqurlari bilan uchrashish, ular bilan birga boʻlishga intilish, oʻquvchilarga oʻxshab maktab tartibiga kirish yoki itoat yetish, oʻz zimmasiga maktab oʻquvchisi bajaradigan vazifalarni olishga intilish, oʻquvchi boʻlib maktabga qatnashni, dars qilishni, oʻz qalam daftarlariga ega boʻlishni orzu qilish kabi hislatlar tushuniladi.

Maktabga psixologik tayyorlik bolaning ilk oʻquv motivlarining shakllanganligi, bilish jarayonlarining (sezgi, idrok, xotira, tafakkur, xayol) yetarli darajada rivojlanganligi, yangi ijtimoiy muhitga moslashuv va jamoaviy hamkorlik koʻnikmalarining mavjudligi, maʼnaviy-ruhiy salohiyat, shuningdek, aqliy imkoniyatlarning taʼlim talablariga mutanosibli bilan izohlanadi.

Maktabga kelgunga qadar, maktabgacha yoshdagi bolalarning individual - psixologik xususiyatlaridan kelib chiqadigan boʻlsak, ushbu yoshda asosiy faoliyat turi oʻyin hisoblanadi. Shu sababli olti yoshli bolalar bilan ishlashda psixologik - pedagogik tashxisning asosiy sharti: «Bolani imtihon qilish emas, u bilan oʻynash kerak!»;

Topshiriqlarni erkin bajarishi uchun tabiiy sharoit yaratish lozim. Tashxis jarayonida ota-onaning ishtirok etishi, ayrim topshiriqlarni ular yordamida bolaga bajartirish ham ana shu tabiiy muhitni sodir etadi.

Bolaning maktabga moslashuvi asosan 4 xaftadan 7 haftagacha davom etadi. Bolalarda moslashuv jarayoni ikki xil koʻrinishda namoyon boʻlishi mumkin.

-baʼzilar juda xam shoʻx, koʻp qichqiradilar, dars jarayonida koʻp chalgʻiydilar, koʻpincha oʻqituvchilarga boʻysunmaydilar.

-boshqalari esa aksincha, tortinchoq, ichki dunyosiga yoʻnalgan, koʻzga tashlanmaslikka xarakter qiladi, oʻqituvchi unga murojat qilganda tortinadi. Arzimagan muvafaqqiyatsizlik va tanbex uchun yigʻalaydilar. Baʼzi bolalarda uyqu, ishtaxa buziladi, juda qaysar boʻlib qoladilar. Birdaniga juda kichkina bolalarga moʻljallangan oʻyinlarga, oʻyinchoqlarga kitobchalarga qiziqish ortadi, kasallikka koʻp chalinadi. Ushbu buzilishlarning barchasini odatda funksional ortda qolish deyiladi. Bularning hammasi bola psixikasiga ortiqcha ogʻirlik kelib tushganidan kelib chiqadi.

Moslashuv jarayoni ayniqsa 3 yillik boshlangʻich taʼlim dasturi asosida taʼlim oladigan oʻqituvchilarda ogʻirroq kechadi, c

hunki ular intensiv ravishda kechadigan oʻquv jarayoniga kirishlari zarur. Bolaning maktabga moslashuvida umumtaʼlim maktabi amaliyotchi psixologning faoliyatida ikki xil yoʻnalishda ish olib borish lozim.

Birinchi yoʻnalishda amaliyotchi psixolog faol boʻlishi, oʻquvchilarga tez va yaxshi maktabga moslashuvida yordam berishi kerak, oʻqituvchiga esa xar bir bolaga alohida individual psixologik yondoshuv metodlari orqali ularga yordam berishi kerak. Bunda psixolog alohida eʼtiborni funksional ortda qolish uyquning buzilishi, nevrotik xolatlar belgilari mavjud bolalarga qaratishi maqsadga muvofiq.

Ikkinchi yoʻnalishda psixolog shu vaqtda sinfni kuzatib har bir bolaning psixik tarraqiyoti haqidagi maʼlumotlarni yigʻishga sarflashi va faqatgina qaltis vaziyatlardagina aralashuvi zarur, albatta har bir kuzatilgan holat boʻyicha oʻqituvchi va ota-onani xabardor qilishi zarur.

Shuningdek, bu yoshda bola bilan birga ota-ona bolaning kun tartibiga eʼtiborli boʻlishi, darslarni birga bajarishi, “Darsingni tayyorladingmi?”, deb emas, balki kel birga tayyorlaymiz mazmunida bola bilan doʻstona psixologik yaqinlik munosabatlarini shakllantirsa, u albatta shaxs boʻlib rivojlanishiga ishonch bildirish mumkin.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh.M. Qonun ustivorligi va inson manfaatlarini taʼminlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: «Oʻzbekiston», 2017. - 48 b.
2. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulugʻ xalqning ishi ham ulugʻ, hayoti yorugʻ va kelajagi farovon boʻladi. – Toshkent: Oʻzbekiston, 2019. – 400 b.
3. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qatʼiy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi boʻlishi kerak. – Toshkent: «Oʻzbekiston», 2017. - 104 b.
4. Avezov O.R. Mutaxassislikka kirish. Darslik. B.2021 y. 243 b.
5. Avezov O.R. va boshq. Psixologiya nazariyasi va tarixi. T: «Oʻzbekiston faylasuflari jamiyati» nashriyoti, 2019 y. 501 b.
6. Avezov O.R. va boshq. Deviant xulq-atvor psixologiyasi. – B. «Buxoro viloyat bosmaxonasi MCHJ nashriyoti», 2019. 494 b.
7. Gʻoziyev E.Gʻ. Oʻquvchilarning umumlashtirish usullariga oʻrgatish va ularning aqliy taraqqiyoti. T., “Oʻqituvchi” 1983 y.
8. Gʻoziyev E.Gʻ. Aqliy kamolotingizni aniqlay olasizmi? “Universitet” 1996 y. T., Universitet” 1996 y.